

RESEARCH ARTICLE

ANÁLISE ARQUEOMÉTRICA DE LOUÇAS DA FÁBRICA DE MANTEIGA E QUEIJO DAS FAZENDAS NACIONAES DO PIAUHY, BRASIL: DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA PINTURA E DO SUPORTE DE DECORAÇÃO

Archaeometric Analysis of Earthenware from the Butter and Cheese Factory of the Piauí National Farms, Brazil: Determination of the Chemical Composition of the Painting and Decorative Support

Luis Carlos Duarte Cavalcante, Carlos Daniel da Cruz Carvalho, Sônia Maria Campelo Magalhães

Laboratório de Arqueometria e Arte Rupestre, Universidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina, Piauí, Brasil
(✉ cavalcanteufpi@ufpi.edu.br)

Figura 1. Vista panorâmica lateral da Fábrica de Manteiga e Queijo no centro da cidade de Campinas do Piauí.

Received: September 21, 2025. Accepted: October 21, 2025. Published: November 3, 2025.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:49934/393>. <https://purl.org/aia/5616>.

RESUMO. *A Fábrica de Manteiga e Queijo das Fazendas Nacionaes do Piauhy, localizada no centro da cidade de Campinas do Piauí, é a mais antiga fábrica de laticínios da região Nordeste e a segunda mais antiga do Brasil, patrimônio do processo de industrialização do país, tendo sido inaugurada em 9 de abril de 1897. Neste trabalho, o objetivo central foi realizar a análise arqueométrica de louças recentemente resgatadas na escavação do entorno da referida edificação, focando na determinação da composição química da pintura e do suporte de decoração. Quatro amostras foram examinadas por microscopia óptica e analisadas por fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF). Três composições químicas foram encontradas para a cor azul: i) uma à base de cobalto e magnésio; ii) uma à base de cobalto, altos teores de enxofre, fósforo, chumbo, titânio e arsênio, além de cloro em menor proporção; iii) uma à base de cobalto, altos teores de enxofre, fósforo, zinco e chumbo, além de cloro, ferro, arsênio e cromo em menor proporção. Para a cor verde foram encontradas duas composições: i) uma à base de cromo, além de elevado teor de enxofre e cloro em menor proporção; ii) uma à base de cromo, cobalto e zinco, altos teores de enxofre, fósforo e chumbo, além de ferro, cloro, arsênio, estanho e titânio. Para a cor alaranjada foi identificada uma composição à base de cádmio, enxofre e selênio, além de altos teores de fósforo, e ainda de chumbo, cloro, cromo, titânio e arsênio em menor proporção. Para a cor amarela foi identificada uma composição à base de enxofre, chumbo, arsênio, cobalto e cromo; enquanto para a cor rosa encontrou-se uma composição à base de manganês, além de alto teor de enxofre, bem como cloro em menor proporção. Manganês e ferro foram encontrados como os principais componentes da cor preta, enquanto a composição química do douramento foi considerada inconclusiva. Os dados de composição química dos suportes de decoração dos quatro fragmentos de louças analisados revelaram constituições nitidamente diferenciadas, apontando para matérias-primas variadas: i) o cálcio foi atribuído como o principal componente da cor branca em duas amostras (presumidamente na forma de carbonato de cálcio); enquanto ii) o cálcio e o enxofre foram atribuídos como os principais componentes da cor branca nas outras duas (presumidamente na forma de sulfato de cálcio). Além disso, o chumbo e o arsênio foram identificados como opacificantes em uma das peças. O exame das louças em microscópio revelou a ocorrência de defeitos no esmalte das amostras, a exemplo de bolhas e poros, escamação, desgastes provocados por abrasão, além de gretamento ou fissuras.*

PALAVRAS-CHAVE. *Louça, decoração pintada, Fábrica de Manteiga e Queijo, arqueometria, patrimônio industrial, Piauí, Brasil.*

ABSTRACT. *The Butter and Cheese Factory of the Piauí National Farms, located in the center of the city of Campinas do Piauí, is the oldest dairy factory in the Northeast region and the second oldest in Brazil. It is a heritage site of the country's industrialization process, having been inaugurated on April 9, 1897. The main objective of this study was to perform an archaeometric analysis of earthenware recently recovered from excavations around the building, focusing on determining the chemical composition of the painting and decorative support. Four samples were examined by optical microscopy and analyzed by energy-dispersive X-ray fluorescence (EDXRF). Three chemical compositions were found for the blue color: i) one based on cobalt and magnesium; ii) one based on cobalt, high levels of sulfur, phosphorus, lead, titanium, and arsenic, in addition to chlorine in smaller proportions; and iii) one based on cobalt, with high levels of sulfur, phosphorus, zinc, and lead, as well as chlorine, iron, arsenic, and chromium in smaller proportions. Two compositions were found for the green color: i) one based on chromium, in addition to high levels of sulfur and chlorine in smaller proportions; and ii) one based on chromium, cobalt, and zinc, high levels of sulfur, phosphorus, and lead, in addition to iron, chlorine, arsenic, tin, and titanium. For the orange color, a composition based on cadmium, sulfur, and selenium was identified, in addition to high levels of phosphorus and also lead, chlorine, chromium, titanium, and arsenic in smaller proportions. For the yellow color, a composition based on sulfur, lead, arsenic, cobalt, and chromium was identified. For the pink color, a composition based on manganese was found, in addition to high levels of sulfur and, to a lesser extent, chlorine. Manganese and iron were found to be the main components of the black color, while the chemical composition of the gilding was considered inconclusive. The chemical composition data of the decorative supports of the four analyzed earthenware fragments revealed clearly differentiated compositions, indicating different raw materials: i) calcium was attributed as the main component of the white color in two samples (presumably in the form of calcium carbonate), while ii) calcium and sulfur were attributed as the main components of the white color in the other two samples (presumably in the form of calcium sulfate). In addition, lead and arsenic were identified as opacifying agents in one of the pieces. Examination of the earthenware under a microscope revealed defects in the enamel of the samples, such as bubbles and pores, flaking, abrasion wear, and cracks or fissures.*

KEYWORDS. *Earthenware, painted decoration, Butter and Cheese Factory, archaeometry, industrial heritage, Piauí, Brazil.*

INTRODUÇÃO

A construção da Fábrica de Manteiga e Queijo (Figura 1) na localidade Campos, atual cidade de Campinas do Piauí (Figura 2), foi uma das exigências feitas ao Dr. Antonio José de Sampaio para o arrendamento das denominadas Fazendas Nacionais do Piauí em fins do século XIX (Almeida *et al.* 2022).

O imponente edifício colocou o Estado do Piauí em evidência nacional, pois consiste na primeira fábrica de laticínios do Nordeste e na segunda do Brasil, tendo sido inaugurada em 9 de abril de 1897 (Almeida *et al.* 2022).

A escolha da localidade Campos para a implantação do empreendimento fabril, em pleno sertão piauiense, deu-se pela abundância de ótimas pastagens na área e pela existência de diversas fazendas com gado leiteiro, o que deveria favorecer a qualidade e a produtividade dos produtos laticínios (Almeida 2022).

O arrendamento das Fazendas Nacionais do Piauí foi uma atitude extremamente ousada do Dr. Sampaio, um engenheiro químico piauiense recém-chegado da Suíça, onde realizou o doutorado e de onde retornou repleto de ideias empreendedoras para desenvolver sua terra natal (Almeida 2022). Contudo, é fato que ele enfrentou muitos entraves políticos locais e teve gastos exorbitantes para pôr em prática o ousado projeto, inclusive a citada fábrica de laticínios em Campos. Na realidade, o porte do projeto industrial era completamente impensável para a época, sobretudo na realidade do sertão do Piauí de então.

Neste trabalho experimental de pesquisa, o objetivo central foi realizar a análise arqueométrica de louças (Figura 3) recentemente resgatadas na escavação do entorno da mencionada Fábrica de Manteiga e Queijo do Dr. Sampaio, focando na determinação da composição química da pintura e do suporte de decoração.

As louças encontradas no sítio arqueológico em questão são indícios materiais de práticas sociais que envolveram, presumidamente, não apenas os gestores da fábrica, mas também os operários, visitantes e demais agentes envolvidos nas dinâmicas internas e externas do empreendimento fabril. Portanto, a análise arqueométrica desses vestígios permite lançar luz sobre a cultura material de um contexto histórico ainda pouco explorado na arqueologia piauiense, contribuindo, assim, para a valorização do patrimônio industrial do país.

Análise arqueométrica de louças

No que se refere à análise arqueométrica de louças com decoração pintada, aspecto de interesse neste artigo, reporta-se aqui, a título de exemplos, os trabalhos de Ferreira *et al.* (2013), Peña-Poza *et al.* (2019) e Colomban *et al.* (2022).

Ferreira *et al.* (2013) realizaram a análise arqueométrica de dois fragmentos representativos de faiança portuguesa da primeira e segunda metades do século XVII, oriundos de Évora, mas com sinais claros de que foram produzidos em Lisboa. As faianças em questão caracterizam-se por decorações pintadas em azul. Os autores referidos encontraram o cobalto como base do pigmento azul em ambos os fragmentos de faiança, observando-se a diferença que na primeira metade do século em questão o cobalto apresenta-se como Co II e Co III, enquanto na segunda metade aparece somente na forma de Co II, essencialmente como Co_2SiO_4 . O argumento dos autores é que essa diferença aponta para o uso de fornos de temperatura mais alta na segunda metade do século XVII em Lisboa.

Colomban *et al.* (2022) analisaram sete tigelas imperiais e dois pratos decorados, atribuídos aos reinados dos imperadores Kangxi, Yongzheng, Qianlong e Daoguang (Dinastia Qing), com interesse especial na investigação da composição químico-mineralógica de decorações pintadas nas cores amarela, azul, verde, vermelha em diferentes tonalidades (vermelha, violeta, rosa, alaranjada), branca e preta, além do douramento.

Os resultados revelaram as seguintes composições: a cor verde foi obtida pelo uso de pigmento à base de cobre em associação com estanho; duas composições foram encontradas para a cor amarela: pigmentos à base de antimônio e estanho e pigmentos somente à base de estanho; as cores rosa e violeta foram obtidas com pigmentos à base de ouro com traços de estanho; a cor vermelho-alaranjada foi obtida com pigmento à base de ferro em associação com estanho; a cor vermelha continha ferro em associação com cobre; a cor preta foi produzida com pigmentos contendo cobre, ferro e manganês, além de traços de estanho e antimônio. Para a cor azul, por outro lado, o leque de composições encontradas é mais variado: pigmento à base de cobalto rico em arsênio (em selo do reinado Kangxi), cobalto rico em manganês (selo do reinado Yongzheng), cobalto com cobre (selo do reinado Yongzheng) e cobalto

Figura 2. Imagem aérea destacando a Fábrica de Manteiga e Queijo no centro da cidade de Campinas do Piauí.

Figura 3. Detalhes de louças decoradas resgatadas na escavação da Fábrica de Manteiga e Queijo do Dr. Sampaio.

rico em arsênio e cobre (selo do reinado Kangxi). Destaca-se que traços de estanho foram observados para todas as composições de azul. Chumbo e arsênio fo-

ram encontrados na maioria dos esmaltes brancos, embora altos níveis de estanho, em associação com arsênio, tenham sido detectados em algumas amostras.

Nas áreas com douramento os autores encontraram uma composição à base de ouro associado a arsênio, prata e mercúrio.

Peña-Poza *et al.* (2019) analisaram 40 fragmentos cerâmicos provenientes de uma lixeira da antiga fábrica de louças de Sargadelos (Lugo, Galícia, Espanha), mais precisamente louças esmaltadas e não esmaltadas, decoradas e não decoradas, principalmente da segunda metade do século XIX.

Destaca-se aqui as nove amostras que continham decorações pintadas nas cores azul, rosa, preta e verde, para as quais foram encontradas as seguintes composições: pigmento contendo Co^{2+} para a cor azul; pigmento contendo Mn^{3+} para a cor rosa; pigmento à base de Ni^{2+} , Co^{2+} e Cu^{2+} para a cor preta; e pigmento à base de Cr^{3+} para a cor verde.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Quatro amostras de louças recentemente resgatadas na escavação da Fábrica de Manteiga e Queijo do Dr. Sampaio foram analisadas neste trabalho, visando a determinação da composição química tanto da decoração pintada quanto da matriz-suporte da referida decoração. Em mais detalhes, as amostras investigadas consistem de duas louças brancas decoradas com motivos florais azuis (a e b), uma louça branca (xícara) decorada com motivo floral multicolorido e uma louça branca decorada com motivo rendado e floral multicolorido (Tabela 1).

Antes da realização da análise química, as amostras foram examinadas usando um microscópio digital portátil *Dino-Lite Premier AM4113/AD4113* com capacidade de magnificação que vai até 250x. O *software DinoCapture* acompanha o equipamento e possibilita a captura de imagens das áreas examinadas. Trata-se de um microscópio de fácil utilização que facilita a observação de detalhes não visíveis ou discerníveis a olho nu, inclusive podendo ser usado para exames em laboratório e em campo.

A composição química foi determinada por fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF) utilizando-se um espectrômetro portátil *Thermo Fisher Scientific Niton XL3t Ultra*, equipado com tubo de raios X com um ânodo de prata e um detector de deriva de silício (SDD). O equipamento opera com uma voltagem máxima de 50 kV, corrente de 200 μA e 2 W de potência, usando uma câmera CCD acoplada que permite visualizar o ponto no qual é realizada a medida experimental. As medidas analíticas foram realizadas no

mínimo em triplicata para todas as amostras, usando um colimador de 3 mm. Cada varredura teve um tempo de aquisição de 120 segundos, permitindo uma detecção eficiente dos elementos químicos presentes nas áreas de leitura.

Durante todo o procedimento as amostras foram manuseadas com luvas estéreis sem pó a fim de evitar eventuais contaminações pelo contato direto das mãos com as louças analisadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados de composição química elementar das amostras analisadas (sumarizados nas Tabelas 2, 4 e 6), conforme obtidos por fluorescência de raios X e expressos em proporção em massa, sugerem uma constituição majoritária por minerais silicatados ricos em alumínio (Al), cálcio (Ca), potássio (K), enxofre (S), magnésio (Mg), fósforo (P), titânio (Ti), chumbo (Pb), arsênio (As), cobalto (Co), cloro (Cl), cromo (Cr), ferro (Fe) e manganês (Mn).

No caso das amostras a e b de louça branca decorada com motivos florais azuis (Tabela 2), a comparação dos dados de composição química do suporte de decoração e da área pintada mostra duas composições para a cor azul: uma à base de cobalto e magnésio para a louça branca decorada com motivo floral azul (a), e outra à base de cobalto, altos teores de enxofre, fósforo, chumbo, titânio e arsênio, além de cloro em menor proporção, para a louça branca decorada com motivo floral azul (b).

A literatura aponta que um dos cromóforos mais frequentemente responsáveis por essa cor é efetivamente o cobalto, conforme relatam Ferreira *et al.* (2013) e Peña-Poza *et al.* (2019). Quanto a esse pormenor, Colombari *et al.* (2022) destacam o forte poder de coloração do cobalto, enfatizando que 0,1% em peso de CoO é capaz de colorir eficientemente um material à base de silicato. No caso específico das duas amostras aqui abordadas, encontrou-se um teor de cobalto variando entre 1,15(9) e 1,63 (6) massa% para a cor azul.

O exame dessas amostras em microscópio (Tabela 3) revelou a ocorrência de defeitos no esmalte da louça branca decorada com motivo floral azul (a), evidenciando a distribuição uniforme de bolhas aprisionadas no vidrado, geradas pela alta viscosidade do esmalte durante o resfriamento. Conforme colocam Peña-Poza *et al.* (2019), quando isso ocorre os gases produzidos durante a densificação térmica (fusão do vidrado) são impedidos de escapar para o exterior. A louça branca

Tabela 1. Imagens das amostras e informações sobre as partes analisadas.

Amostra	Parte analisada	Observação
Louça branca decorada com motivo floral azul (a) 	Suporte branco	
	Pintura azul	Motivo floral
Louça branca decorada com motivo floral azul (b) 	Suporte branco	
	Pintura azul	Motivo floral
Louça branca (xícara) decorada com motivo floral multicolorido 	Suporte branco	
	Pintura alaranjada	Motivo floral
	Pintura azul	Motivo floral
	Pintura verde	Motivo floral
	Pintura preta	Motivo floral
Louça branca decorada com motivo rendado e floral multicolorido 	Pintura dourada	Detalhe dourado na parte interna da peça, próximo ao lábio
	Suporte branco	
	Pintura em bicromia preta e amarela	Motivo rendado
	Pintura rosa	Motivo floral
	Pintura verde	Motivo floral

decorada com motivo floral azul (b), por outro lado, mostrou que o esmalte tem um aspecto opaco, apresentando escamação nas áreas não decoradas.

No caso da louça branca decorada com motivo floral multicolorido (Tabela 4), cujos fragmentos indicam

se tratar de uma xícara, a comparação dos dados de composição química do suporte de decoração e das áreas pintadas mostra que a cor alaranjada foi obtida com pigmento à base de cádmio (Cd), enxofre (S) e selênio (Se), além de altos teores de fósforo (P), e ainda de

Tabela 2. Composição química elementar, determinada por EDXRF, expressa em proporção em massa. Louças brancas a e b decoradas com motivos florais azuis.

Teor do elemento químico/massa%			
Louça branca decorada com motivo floral azul (a)		Louça branca decorada com motivo floral azul (b)	
	Suporte branco	Pintura azul	
			Suporte branco
			Pintura azul
Sb			0,058(1)
Cd			0,085(3)
Zr	0,013(1)	0,010(0)	0,040(2)
Sr	0,010(1)	0,009(0)	0,013(0)
Rb	0,054(2)	0,041(1)	
As			0,380(0)
Pb	0,010(1)	0,008(1)	0,009(1)
W			
Zn	0,13(7)	0,02(1)	0,11(1)
Co		1,15(9)	
Fe	0,74(7)	0,47(1)	0,15(1)
Cr	0,016(1)	0,027(6)	0,012(1)
V			
Ti	0,11(5)	0,025(2)	0,058(1)
Ca	8(1)	9,1(3)	12,9(9)
K	6,7(5)	5,6(1)	0,57(4)
Al	13,3(9)	13,2(5)	2,64(3)
P			4,6(7)
Si	61(4)	65,8(9)	78(3)
Cl	0,06(2)		0,197(9)
S	7,6(9)	0,017(2)	0,31(3)
Mg	2,27(9)	4,52(9)	

Os números entre parênteses são incertezas sobre o último dígito significativo, como obtidos a partir dos teores médios calculados de no mínimo três replicatas.

chumbo (Pb), cloro (Cl), cromo (Cr), titânio (Ti) e arsênio (As) em menor proporção. Para essa cor a literatura tem relatado uma constituição a partir da mistura CdS + CdSe conforme Catarino e Gil (2014). Para a cor azul, os dados de EDXRF revelaram uma composição à base de cobalto, altos teores de enxofre, fósforo, zinco (Zn) e chumbo, além de cloro, ferro, arsênio e cromo em menor proporção. Conforme já mencionado, a literatura aponta que um dos cromóforos mais frequentemente atribuíveis à cor azul é o cobalto (Co) (Ferreira *et al.* 2013; Peña-Poza *et al.* 2019). Em relação à cor verde, os dados de EDXRF mostraram uma composição à base de cromo, cobalto e zinco, altos teores de enxofre, fósforo e chumbo, além de ferro, cloro, arsênio, estanho (Sn) e titânio. A literatura reporta que o cromo (viridian) e o cobalto em associação com o zinco (verde de cobalto) estão entre os elementos químicos mais comumente encontrados em pinturas verdes (Catarino & Gil 2014; Peña-Poza *et al.* 2019).

Em relação à cor preta, os dados obtidos por EDXRF destacaram a ocorrência de enxofre, ferro, cromo e cobalto; contudo considera-se arriscado estabelecer uma relação direta de tais elementos com essa cor, visto que os motivos pintados em preto aparecem em áreas com sobreposições de outras cores, como verde, azul e alaranjada. Dos elementos químicos encontrados, o ferro poderia ser atribuído à cor preta, mas considera-se o teor muito baixo para se ter segurança estatística, em comparação com a proporção desse elemento no suporte de decoração. Especificamente, no caso da cor preta dessa peça de louça, parece mais plausível sugerir uma composição à base de carbono (grafite ou negro de fumo), elemento que não é detectável por EDXRF (Catarino & Gil 2014).

No que se refere ao detalhe dourado na parte interna do fragmento de xícara, os dados obtidos por EDXRF apontam que somente o magnésio exibe teor com diferença significativa em relação ao suporte branco. Esse

Tabela 3. Imagens obtidas em microscópio óptico das amostras a e b de louça branca decorada com motivos florais azuis, mostrando detalhes das cores analisadas.

Tabela 4. Composição química elementar, determinada por EDXRF, expressa em proporção em massa. Louça branca (xícara) decorada com motivo floral multicolorido.

	Teor do elemento químico/massa%					
	Louça branca (xícara) decorada com motivo floral multicolorido					
	Suporte branco	Pintura alaranjada	Pintura azul	Pintura verde	Pintura preta	Pintura dourada
Ba	0,233(8)	0,282(7)	0,378(1)	0,34(2)	0,230(4)	0,202(8)
Sn				0,268(9)	0,03(1)	
Cd		0,15(1)	0,024(4)			
Zr	0,010(1)	0,091(4)	0,046(3)	0,037(1)	0,013(1)	0,009(0)
Sr	0,019(0)	0,026(0)	0,029(1)	0,028(0)	0,021(0)	0,019(0)
Rb	0,040(1)	0,048(0)	0,055(1)	0,055(1)	0,041(1)	0,039(1)
As		0,38(4)	0,97(8)	1,29(4)	0,10(5)	
Se		0,192(9)				
Pb	0,017(2)	0,66(7)	1,9(2)	2,40(8)	0,21(8)	0,015(1)
W				0,029(8)		
Zn		0,037(6)	2,46(4)	0,20(2)	0,031(5)	0,007(1)
Cu		0,010(2)	0,009(2)			
Co		0,11(5)	2,55(3)	0,86(4)	0,27(6)	
Fe	0,60(2)	0,73(6)	1,12(6)	1,62(5)	0,89(5)	0,70(2)
Cr	0,015(1)	0,25(9)	0,62(8)	1,35(7)	0,53(9)	0,014(1)
V		0,031(4)	0,10(1)	0,127(9)	0,012(6)	
Ti	0,046(3)	0,161(6)	0,091(6)	0,277(8)	0,09(1)	0,06(1)
Ca	7,12(9)	6,8(2)	7,15(9)	6,2(1)	7,16(9)	6,8(2)
K	10,9(2)	6,8(4)	4,7(5)	3,4(2)	9,4(5)	10,4(2)
Al	13,1(8)	8,8(3)	5,8(3)	4,2(4)	12,7(9)	14,0(6)
P		7,2(3)	9,0(3)	10,7(2)	1,0(2)	
Si	66,8(9)	49,9(9)	38(2)	31(2)	63(3)	65,6(9)
Cl		0,56(5)	1,33(7)	1,62(6)	0,18(6)	
S		15,5(6)	23,7(9)	34(1)	2,6(4)	0,04(1)
Mg	1,1(3)	1,3(3)	0,378(1)	0,34(2)	1,5(3)	2,1(1)

Os números entre parênteses são incertezas sobre o último dígito significativo, como obtidos a partir dos teores médios calculados de no mínimo três replicatas.

Tabela 5. Imagens obtidas em microscópio óptico da louça branca (xícara) decorada com motivo floral multicolorido, mostrando detalhes das cores analisadas.

resultado não encontra amparo na literatura para a composição química de douramento, decoração para a qual seria esperada uma constituição à base de ouro, eventualmente em associação com arsênio, prata ou mercúrio (Colomban *et al.* 2022).

O exame em microscópio da louça branca (xícara) decorada com motivo floral multicolorido (Tabela 5) revelou a ocorrência de defeitos no esmalte da peça, evidenciando a distribuição uniforme de bolhas aprisionadas no vidro geradas pela alta viscosidade do esmalte durante o resfriamento. Conforme colocam Peña-

Poza *et al.* (2019), quando isso ocorre, os gases produzidos durante a densificação térmica (fusão do vidro) são impedidos de escapar para o exterior. Contudo, observou-se que uma fração dos gases escapou, deixando poros abertos na superfície. Destaca-se ainda que o esmalte e as áreas decoradas com pinturas apresentam escamação, além de desgastes provocados por abrasão.

No caso da louça branca decorada com motivo rendado e floral multicolorido (Tabela 6), a comparação dos dados de composição química do suporte de decoração e das áreas pintadas revelou que o detalhe renda-

Tabela 6. Composição química elementar, determinada por EDXRF, expressa em proporção em massa. Louça branca decorada com motivo rendado e floral multicolorido.

	Teor do elemento químico/massa%			
	Louça branca decorada com motivo rendado e floral multicolorido			
	Suporte branco	Pintura em bicromia preta e amarela	Pintura rosa	Pintura verde
Ba	0,03(1)	0,04(1)		
Sb		0,042(2)		
Sn		0,033(2)	0,025(1)	
Nb	0,002(0)	0,002(0)	0,003(0)	0,002(1)
Zr	0,011(0)		0,013(1)	0,016(1)
Sr	0,003(0)			0,002(1)
Rb	0,015(1)	0,017(0)	0,017(0)	0,016(0)
As	2,35(7)	3,67(6)	3,08(3)	2,75(1)
Pb	7,68(8)	11,4(2)	10,15(5)	8,98(4)
W	0,117(5)		0,115(1)	0,110(6)
Zn		0,74(5)	0,137(7)	0,11(2)
Cu	0,012(0)	0,032(1)	0,023(2)	0,015(2)
Ni		0,049(5)		0,017(5)
Co	0,036(3)	0,89(7)	0,20(2)	0,11(3)
Fe	0,530(9)	1,14(3)	0,54(1)	0,621(3)
Mn		1,2(1)	0,26(2)	0,14(5)
Cr		0,44(2)	0,9(1)	0,85(7)
V	0,010(0)			
Ti	0,108(1)	0,078(1)	0,069(1)	0,087(3)
Ca	4,555(4)	2,77(7)	3,735(6)	3,83(9)
K	2,94(3)	1,31(6)	1,827(6)	2,25(9)
Al	11,8(2)	7,9(7)	8,2(1)	9,1(4)
P	0,4(2)	1,04(3)	1,18(4)	0,77(2)
Si	59(2)	42,7(9)	46,6(3)	51(1)
Cl	0,227(6)	0,68(3)	0,531(6)	0,48(2)
S	8,3(3)	21,4(9)	20,5(1)	16,5(2)
Mg	1,88(9)	2,43(9)	1,9(1)	2,24(9)

Os números entre parênteses são incertezas sobre o último dígito significativo, como obtidos a partir dos teores médios calculados de três replicatas.

Tabela 7. Imagens obtidas em microscópio óptico da louça branca decorada com motivo rendado e floral multicolorido, mostrando detalhes das cores analisadas.

Tabela 8. Composição química elementar, determinada por EDXRF, expressa em proporção em massa. Suportes de decoração das louças investigadas.

Teor do elemento químico/massa%				
Suporte branco				
	Louça branca decorada com motivo floral azul (a)	Louça branca (xícara) decorada com motivo floral multicolorido	Louça branca decorada com motivo floral azul (b)	Louça branca decorada com motivo rendado e floral multicolorido
Ba		0,233(8)		0,03(1)
Sb			0,058(1)	
Nb				0,002(0)
Zr	0,013(1)	0,010(1)	0,040(2)	0,011(0)
Sr	0,010(1)	0,019(0)	0,013(0)	0,003(0)
Rb	0,054(2)	0,040(1)		0,015(1)
As			0,380(0)	2,35(7)
Pb	0,010(1)	0,017(2)	0,009(1)	7,68(8)
W				0,117(5)
Zn	0,13(7)		0,11(1)	
Cu				0,012(0)
Co				0,036(3)
Fe	0,74(7)	0,60(2)	0,15(1)	0,530(9)
Cr	0,016(1)	0,015(1)	0,012(1)	
V				0,010(0)
Ti	0,11(5)	0,046(3)	0,058(1)	0,108(1)
Ca	8(1)	7,12(9)	12,9(9)	4,555(4)
K	6,7(5)	10,9(2)	0,57(4)	2,94(3)
Al	13,3(9)	13,1(8)	2,64(3)	11,8(2)
P			4,6(7)	0,4(2)
Si	61(4)	66,8(9)	78(3)	59(2)
Cl	0,06(2)		0,197(9)	0,227(6)
S	7,6(9)		0,31(3)	8,3(3)
Mg	2,27(9)	1,1(3)		1,88(9)

Os números entre parênteses são incertezas sobre o último dígito significativo, como obtidos a partir dos teores médios calculados de no mínimo três replicatas.

do em bicromia preta e amarela contém enxofre, chumbo, arsênio, manganês, ferro, cobalto, cromo e zinco. Destes, a literatura pontua que a cor preta em louças pode ser obtida com pigmentos à base de ferro, manganês ou ferro associado ao manganês, enquanto a cor amarela pode ser obtida com pigmentos à base de cobalto (amarelo de cobalto), chumbo e cromo (amarelo de cromo), além de arsênio e enxofre (ouro-pigmento) (Catarino & Gil 2014; De la Fuente *et al.* 2024).

Quanto à cor rosa do motivo floral, os dados de EDXRF evidenciaram a ocorrência de manganês, além de alto teor de enxofre, bem como cromo e cloro em menores proporções. Para essa cor, a literatura relata o manganês como um cromóforo comumente encontrado (Peña-Poza *et al.* 2019). Mesmo usando um colí-

mador de 3 mm nas medidas experimentais, os raios X incidentes extrapolaram a delimitação da área rosa, atingindo a folhagem do entorno produzida em verde e preto, o que explica a detecção do cromo, elemento químico frequentemente encontrado em pinturas verdes, e o manganês, atribuído também à cor preta, segundo relatam Catarino e Gil (2014), Peña-Poza *et al.* (2019) e De la Fuente *et al.* (2024).

Para a cor verde, a análise por EDXRF revelou uma composição à base de cromo, além de elevado teor de enxofre e cloro em menor proporção. Conforme já mencionado, o cromo é identificado com frequência como um cromóforo para a cor verde (Catarino & Gil 2014; Peña-Poza *et al.* 2019). Da mesma forma que ocorreu para a medida experimental da área rosa, no

caso da pintura verde, os raios X incidentes atingiram os detalhes em preto, o que explica a detecção do manganês e do ferro, atribuíveis a tal cor (De la Fuente *et al.* 2024).

O exame em microscópio da louça branca decorada com motivo rendado e floral multicolorido (Tabela 7) revelou a ocorrência de defeitos no esmalte da peça, evidenciando gretamento ou fissuras na superfície do esmalte da peça, muito provavelmente decorrentes de diferenças no coeficiente de dilatação entre o corpo cerâmico e o esmalte que, durante o processo de resfriamento, criaram tensões mecânicas que originam tais fissuras (Peña-Poza *et al.* 2019). Observou-se ainda que o esmalte e as áreas decoradas com pinturas apresentam escamação, além de desgastes provocados por abrasão.

A composição química elementar dos suportes de decoração dos quatro fragmentos de louças analisados (sumarizada na Tabela 8) revelou constituições nitidamente diferenciadas das amostras, apontando para matérias-primas variadas. Pelo exame da Tabela 1, observa-se que os suportes de decoração das peças têm uma cor branca muito similar, com exceção da louça decorada com motivo floral azul (b).

A partir dos dados de composição química, o cálcio foi atribuído como o principal componente da cor branca tanto na louça decorada com motivo floral azul (b), quanto na louça decorada com motivo floral multicolorido (xícara), presumidamente na forma de carbonato (Catarino & Gil 2014), em virtude da não detecção de enxofre nas medidas experimentais.

Por outro lado, o cálcio e o enxofre foram atribuídos como os principais componentes da cor branca tanto na louça decorada com motivo floral azul (a), quanto na louça decorada com motivo rendado e floral multicolorido, presumidamente na forma de sulfato de cálcio (Catarino & Gil 2014).

Agradecimentos

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela bolsa concedida a C.D.C. Carvalho (Processo 163526/2024-9). À Universidade Federal do Piauí (UFPI) pela bolsa concedida a L.C.D. Cavalcante (Edital PQDT-UFPI 2024-2025). Ao Dr. Benedito Batista Farias Filho pelo apoio nas medidas de EDXRF.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, C.C. 2022. *Sobre o material e o intangível: a Fábrica de Manteiga e Queijo das Fazendas Nacionais do Piauí*. Dissertação de Mestrado, Arqueologia. Teresina: Universidade Federal do Piauí.
- ALMEIDA, C.C. ET ALII. 2022. A fábrica de manteiga e queijo das fazendas nacionais do Piauí: um artefato remanescente da industrialização, persistente na memória social. *Revista de Arqueologia* 35/3: 91-118.

Além disso, o chumbo e o arsênio foram identificados como opacificantes (Colomban *et al.* 2022) no esmalte branco da louça decorada com motivo rendado e floral multicolorido.

CONCLUSÃO

A análise arqueométrica de louças representa um grande desafio experimental e, talvez por esse aspecto, trabalhos desenvolvidos em instituições brasileiras ainda sejam quase inexistentes. Por essa razão, este trabalho é um dos pioneiros no país, notadamente no contexto da região Nordeste.

Em trabalhos dessa natureza, faz-se necessário um grande esforço experimental, pois a peculiaridade das louças exige a adequação de procedimentos analíticos, uma vez que a sobreposição de cores, frequente nos objetos investigados, requer cuidados especiais, além de medidas adicionais, aspecto que aumenta o tempo destinado ao laboratório.

A realização de exames físicos por microscopia óptica revela-se de muita utilidade, pois possibilita a apreciação acurada de diversos detalhes mais comumente não visíveis a olho nu, ou de difícil resolução e definição sem o auxílio de ferramentas dessa natureza.

A determinação da composição química por fluorescência de raios X possibilita a identificação da constituição característica de cada cor usada na decoração das peças, tornando-a assim uma ferramenta analítica indispensável.

No caso específico deste trabalho, a identificação da composição química do douramento de uma peça não foi conclusiva.

De todo modo, os dados obtidos são animadores e ultrapassam as expectativas iniciais, fazendo com que essa primeira experiência possa ser replicada e aprofundada em outros sítios arqueológicos brasileiros.

- CATARINO, L.; F.P.S.C. GIL. 2014. Pigmentos de origem mineral: caso de estudo dos revestimentos do Centro Histórico de Coimbra. In *Proveniência de materiais geológicos: abordagens sobre o Quaternário de Portugal*, coords. P. Dinis *et alii*, pp. 227-241. Coimbra: APEQ.
- COLOMBAN, P. *ET ALII*. 2022. Distinguishing Genuine Imperial Qing Dynasty Porcelain from Ancient Replicas by On-Site Non-Invasive XRF and Raman Spectroscopy. *Materials* 15/16: 5747.
- DE LA FUENTE, G.A. *ET ALII*. 2024. The use and production of black Mn-based pigments for painting late (c. 900-1450) and Inca (c. 1450-1600) periods ceramic vessels in Northwestern Argentina: a multi-analytical approach using μ Raman, FT-IR, and XRD. *Archaeometry* 66/5: 1093-1119.
- FERREIRA, L.F.V. *ET ALII*. 2013. Portuguese tin-glazed earthenware from the 17th century. Part 1: pigments and glazes characterization. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy* 104: 437-444.
- PEÑA-POZA, J. *ET ALII*. 2019. Estudio arqueométrico de un conjunto de materiales cerámicos de la antigua fábrica de loza de Sargadelos (Lugo). *Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio* 58/2: 51-63.